

ADABIY TIL ME'YORLARI HAQIDAGI FAN – ORTOLOGIYA MUAMMOSINING O'RGANILISHI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Saydiganiyeva Saidaxon Saydinosirovna

Doktorant

Saydiganiyeva86@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205385>

Annotatsiya: Mazkur maqola adabiy til me'yorlarining o'rganilish tarixi, uning asosiy kategoriyalari, hamda ortologiya termining fanga kirib kelishi va bugungi kundagi ahamiyati, bu terminning bugungi kunda qo'llanilishini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ortologiya, adabiy til me'yorlari, variantdorlik

Bugungi rus tilidagi ko'pgina ilmiy maqolalar va ilmiy ishlarda ortologiya terminini kuzatishimiz mumkin. Hozirgi kunda ortologiya termini o'zbek tilida qilingan ilmiy ishlar nomida ham uchramoqda. [1] "To'g'ri" nutq haqidagi ilm **ortologiya** tushunchasi (grek tilidan olingan bo'lib orthos – to'g'ri va logos – so'z, tushuncha, ta'limot ma'nosini bildiradi) 20 asrning 60-yillarida O.S. Axmanova, Yu.A. Belchikov, V.V. Veselitskiy tomonidan fanga kiritilgan. Ular tomonidan yagni fan yo'nalishi "ortologiya"ning boshlang'ich nazariy kontseptsiyalari ishlab chiqilgan. Bu nazariy kontseptsiyalarning paydo bo'lishiga A.G. Jukovanning fikriga ko'ra quyidagi omillar sabab bo'lgan: 1. Adabiy nutqni bir tizimga solish va unga doir ilmiy bazaning yaratilishi zaruratini anglash; 2) til me'yorlariga doir hamda funksional-stilistikaga tegishli bo'lgan tadqiqot ishlarining rivojlanib borishi; 3) u davrda nutq madaniyati empirik fanlar qatoriga kiritilgani. [2, 36b.] O.S. Axmanova, Yu.A. Belchikov hamda V.V. Veselitskiylar nutqni me'yorlashtirish uchun tilshunoslikning deyarli barcha nazariy bo'limlarida – fonologiya, morfologiya, sintaksis, leksikologiya, lingvostilistika va boshqalarda tadqiqot olib borish kerakligi fikrini bildirishgan. Ularning fikriga ko'ra bularning barchasini tilshunoslikning maxsus sohasi hisoblanuvchi, tadqiqot predmeti "to'g'ri" adabiy tilning me'yorlari hisoblangan – ortologiya umumlashtirishi mumkin.

Ahmanovanning fikriga ko'ra, ortologiyaning asosiy kategoriyasiga variantdorlik kategoriyasi kiradi. Aynan variantdorlik ortologiyaning asosiy o'rganish ob'yekti sifatida, uning tilshunoslikning boshqa yo'nalishlaridan farqlaydi. Ortologiya nafaqat til rivojlanishidagi yangi tendentsiyalarni aniqlaydi, balkim ularga baho berib, ularning qanchalik darajada adabiy til normasidan farq qilishi va o'zgarishidagi chegarani belgilashga harakat qiladi. Ahmanovanning fikricha, til faktlarining ortologik jihatdan o'rganish, ularga normativ baho berib, ulardagi variantlarni kodifikatsiyalash, yoki ularni norma zid ekanligini aniqlash. [3, 35-42b.]

Orotologiyani tilshunoslikning alohida mustaqil sohasi sifatida ko'rib chiqish taklifi ko'p marotaba tanqidga uchragan. Asosiy kamchiliklari sifatida uning aniq bir chegaraga, maxsus o'rganish ob'yektiga ega emasligi; ortologik tadqiq uchun maxsus talablar ishlab chiqilmaganligini, va maxsus fan sifatida uning nutq madaniyati hamda stilistikani vazifalarini o'zlashtirib olayotganini ta'kidlab o'tishgan. [4, 141-142b.] Ularning bu fikrlariga qarshi A.Jukova o'zining ilmiy ishida shunday fikrlarni bildirgan: Yuqorida keltirilgan fikrlarning barchasi tilshunos olimlarning adabiy nutqni ongli ravishda me'yorga solishdagi harakatiga to'siq bolishi mumkin emas hamda to'siq ham bo'lolmaydi. Asosiysi, bu ishning yo'nalish hamda printsiplarini ajratib olish, til sistemasining doimiy rivojlanishi tendentsiyasini e'tiborga

olgan holda normativ taklif ishlab chiqishimiz kerak. Zamonaviy ortologiya, til normasiga dinamik yondashgan holda, juda katta yutuqlarga erishdi. [2, 38b.]

Amaliyotda ortologiya kontseptsiyasi rus tilining mahsus lug'atlarida – me'yoriy lug'at va ma'lumotnomalarning nomlarida, "ortologik" termini bilan chiqishni boshladi. Ortologik lug'atlar nomi ostida – "til hamda nutqni takomillashtirish hamda mavjud bo'lgan adabiy til me'yorlarini mustahkamlashga xizmat qiluvchi" [5, 298b.] lug'atlar nazarda tutiladigan bo'ldi. Rossiyada ohirgi yillarda juda ko'p ortologik lug'atlar hamda ma'lumotnomalar yaratildi. Bu lug'atlarning yaratilishi adabiy tilning zamonaviy normalarining mustahkamlanishi hamda targ'ib qilinishiga juda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda ortologiya termini bilan bir qator ilmiy ishlar ham himoya qilindi va qilinmoqda.

60-80-yillarda ortologiya haqidagi fikrlar asosan nutq madaniyatidan chiqmagan holda o'rganilib, nutq madaniyatida til me'yorlari asosan lingvistik, sotsial hamda tarixiy kategoriyalarga ajratilgan. Hozirgi kunda ortologiya sohasidagi izlanishlar normaga solishning asosiy komponentlarini topishdan iborat. Ortologiya oldida til normasi nazariyasi, tilni turli sohalarda normaga solish va kodifikatsiyalash, uning "nimjon tomonlari" hamda tushunarli bo'lmagan tomonlarini, tilga baho berish, bu tilda gapiruvchi turli xil qatlamdagi insonlarning me'yorga keltirish va kodifikatsiya qilishga bo'lgan munosabatini aniqlash kabi juda ko'pgina kompleks muammolarni ochib berish kabi vazifalar turibdi. Bu soha tilga normativ baho berishda muhim hisoblanib, nafaqat funktsional, situativ faktorlarni, balki sotsial, geografik va boshqa faktorlarni ham e'tiborga oladi. [6, 30b.]

"Ortologiya" terminining qo'llanilishiga keladigan bo'lsak, nutq madaniyati sohasida bu termin 60-70-yillarda juda kam uchraydi, faqatgina shu muammo bilan shug'ullangan olimlarning ishlarida uchrab turadi. Lekin, 80-90-yillarda ortologiya sohasi nutq madaniyatidan tashqari o'rganilib, ortologiya termini ilmiy manbalarda, asosan til me'yorlari muammolari sohasida juda ko'p qo'llanila boshlandi. Hozirgi kunda "ortologik norma" ("til normasi"ga sinonim termin sifatida) "ortologik lug'at" "ortologik baho", "ortologik tavsiya" kabi birliklarning yuzaga kelishi ham bundan dalolat berib kelmoqda.

"Ortologiya" termini birinchi marta D.E.Rozental, M.A. Telenkovaning "Lingvistik terminlarning lug'at-ma'lumotnomasi"da kiritilgan bo'lib: "Ortologiya- to'g'ri va normativ nutq haqidagi ta'lumot" [7, 182b.] deb yozilgan. Bu termin haqida ma'lumot 1997-yildagi "Rus tili" entsiklopediyasida ko'rsak bo'ladi. Bu lug'at maqolasining muallifi bo'lgan L.K.Graudina ortologiyaga quyidagicha ta'rif beradi: "obyekti to'g'ri nutq bo'lga, tilshunoslikning bir sohasi". Xulosa qilib aytganda, ortologiya bugungi kunda – adabiy til me'yorlarini bildiruvchi tilshunoslikning nutq madaniyatiga kiruvchi mahsus mustaqil soha sifatida keng miqyosda o'rganilayotgan va tadqiq qilinayotgan sohalardan biridir.

References:

1. Otajonova D.B. Inglizcha badiiy matnlarning rus va o'zbek tillaridagi tarjimalarini ortologik tadqiqi: PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya.-T.:2019
2. Жукова А. Г. Ортология в теоретическом и прикладном рассмотрении: Дис.канд.филол.наук. – Новосибирск: 2002.
3. Ахманова О. С., Бельчиков Ю.Я., Веселитский В.В. К вопросу о правильности речи. – Вопросы языкознания. – 1960. №2.
4. Скребнев Ю.М. К вопросу об ортологии. - Вопросы языкознания. -11.-№1.

5. Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. - М.: Наука, 1980.
6. Граудина Л.К. Ортология // Русский язык: Энциклопедия. - М., 1997
7. Крысин Л. Н. Социолингвистическое исследование вариантов современного русского литературного языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук.-М.: 1980
8. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. - М.: 1985

INNOVATIVE
ACADEMY